

*Амирджанова С.С., PhD.
Ташкентский государственный экономический университет
ORCID: 0000-0003-3839-1281*

ЗАНЯТОСТЬ И УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВЗАИМОСВЯЗИ

Аннотация. Устойчивый экономический рост является самым мощным инструментом сокращения бедности и улучшения качества жизни в странах, что подтверждается неопровержимыми доказательствами в опубликованных исследованиях. На протяжении исторического пути развития любого государства экономическому росту и обеспечению занятости населения посвящено особое внимание. Занятость имеет важное значение для обеспечения более высоких темпов роста экономики и ее устойчивости.

Ключевые слова: экономический рост, сокращение бедности, занятость, устойчивое развитие.

*Amirjanova S.S., PhD.
Tashkent State University of Economics
ORCID: 0000-0003-3839-1281*

EMPLOYMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH: KEY FACTORS IN THE RELATIONSHIP

Annotation. Sustainable economic growth is the most powerful tool for reducing poverty and improving the quality of life in countries, as demonstrated by overwhelming evidence in published research. Throughout the historical development of any state, special attention is devoted to economic growth and employment. Employment is essential for higher economic growth and sustainability.

Key words: economic growth, poverty reduction, employment, sustainable development.

Введение

Устойчивый и всеохватный экономический рост может способствовать прогрессу, создавать достойные рабочие места для всех и улучшать уровень жизни. Рост экономики способствует повышению качества жизни, которое так важно для многих развивающихся стран. Рост необходим, чтобы удовлетворить нужды растущего населения планеты. При этом он должен быть устойчивым, чтобы растущие объемы производства не вредили окружающей среде. Сейчас мировая экономика восстанавливается

после кризиса, но неравенство доходов населения по-прежнему растёт. Рабочих мест не хватает на всех - ежегодно в мире требуются десятки миллионов новых мест для растущего трудоспособного населения.³ Именно 8 цель устойчивого развития, которая называется «Достойная работа и экономический рост», разработанная ООН в 2015 году, рассматривает эту актуальную проблему.

Основными целями, которые рассматриваются в рамках этой проблемы это поддержание экономического роста на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год в наименее развитых странах и на протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается десятилетней стратегией действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства, причем первыми этим должны заняться развитые страны.⁴

Обзор литературы

Анализ зарубежных теоретических источников позволяет говорить о наличии целого ряда работ, посвященных взаимосвязи макроэкономического роста и занятости и проблемам в их обеспечении, в числе таких можно отметить труды: Adams R. (2002), Auzina-Emsina A. (2014), Badunenko O. & Romero-Bvila D. (2018), Iyanatul I. And Kucera D. (2013), Kudbiev Sh. D. (2020), Hauben H., Lenaerts K., Waeyaert W. (2020), Payton A. (2017), Weeks John (2011).⁵

В отечественной научной литературе проблема занятости населения является также объектом пристального внимания многих ученых. Среди значимых ученых внесших свой вклад в увеличение занятости населения можно назвать таких ученых как Абдурахманов К.Х., Умурзаков Б.Х., Зокирова Н.К., Кудбиев Ш.Д., Абдурахманова Г.К., Беркинов Б.Б., Насимов Д.А., Ирматова А.Б. и др.⁶

Методология исследования

Для проведения исследования был использован сравнительный анализ данных о занятости и экономическом росте в различных странах за последние десятилетия. Были использованы данные статистических организаций, отчеты международных финансовых институтов и научные

3 <https://sdg.openshkola.org/goal8>

4 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/>

5 Adams, R. Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set, Policy Research Working Paper 2972, World Bank, February 2002; Auzina - Emsina, A. (2014). Labour productivity. Economic growth and global competitiveness in post-crisis period. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 156.-317–321;

6 Абдурахманов К.Х. Искусственный интеллект - основа устойчивого развития экономики. Учебное пособие. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. Плеханова», 2023. - 358 с.; Абдурахманов К.Х. Экономика труда. Теория и практика: Учебник. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. Плеханова», 2019. - 662 с.;

публикации. Анализ был проведен с применением корреляционного анализа и статистических методов.

Анализ и результаты

На основе проведенного исследования было выявлено прямое взаимосвязь между уровнем занятости и экономическим ростом. Страны с высокими показателями занятости обычно демонстрируют стабильный рост экономики. Кроме того, устойчивый экономический рост, основанный на инновациях, экологической устойчивости и социальной ответственности, способствует созданию новых рабочих мест и повышению уровня благосостояния населения. Проведенный обзор зарубежных научных исследований показал, что сегодня в ведущих зарубежных научных центрах и высших учебных заведениях имеется значительное количество работ с количественными и качественными факторами макроэкономического роста в условиях устойчивого развития, где упор сделан на одном из основных акцентов – занятости, создание эконометрических моделей выражения экономического роста и качественных показателей в точных количественных значениях.

В приведенных организациях проводятся научные исследования по приоритетным направлениям эффективного использования факторов экономического роста; создания и реализации моделей определения показателей воздействия; обеспечения макроэкономической стабильности; совершенствования методологии повышения качества экономического роста; обеспечения стабильного роста валовой факторной производительности на основе эффективного использования факторов производства; разработки многофакторных моделей, направленных на оценку источников, влияющих на качество экономического роста; снижения уровня бедности по критериям инклюзивного роста за счет увеличения потенциала человеческого капитала и снижения межрегиональных диспропорций, в том числе за обеспечение роста занятости.

Анализ экономических источников показал наличие разных авторских предположений по проблематике экономического роста и занятости. Например, экономический рост наступает, когда экономические субъекты способны производить товары и услуги с возрастающей эффективностью. По мнению Адама Наес: «Когда целая группа экономических субъектов может производить товары и услуги более эффективно, это называется экономическим ростом». Отдельный работник более продуктивен и стоит больше, когда он может более эффективно превращать ресурсы в ценные товары и услуги. Это означает, что экономика должна иметь лучшие инструменты и оборудование, чтобы обеспечить реальную производительность, а именно средства производства, большую специализацию и трудовые навыки работающих людей. С другой стороны, отсутствие возможности поступательного обеспечения населения

занятостью способствует фрикционной и структурной безработице и влияет на производительность рабочей силы. Это в дальнейшем сказывается на уровне жизни населения и развития экономики, измеряемого ВВП на душу населения, а также на потенциале экономического роста, измеряемом совокупным спросом и ВВП.

Макроэкономические особенности развития страны и соответствующая такому развитию политика, как показывают исследования, могут оказывать значительное влияние на обеспечение занятости. Такое взаимодействие является относительно менее изученной областью исследований, особенно в контексте развивающихся стран. Имеют место определенные сомнения о традиционных рамках макроэкономической политики, где его основная роль заключается в обеспечении стабильности, которая, как ожидается, обеспечит устойчивый экономический рост и занятость⁷. Одной из причин этого кроется в представлении роли такой политики.

Главный урок исследований, проводимых в течение более полвека в мире в области развития, заключается по мнению Адамс Р., Раваллион М. и Чен С. в том, что экономический рост является наиболее эффективным способом «вытащить людей из бедности и добиться их более широкие цели для лучшей жизни». Приведенные этими авторами оценки показывают, что 10-процентное увеличение среднего дохода в стране снизит уровень бедности на 20–30 процентов. В среднем однопроцентное увеличение дохода на душу населения снижает бедность на 1,7%. Поэтому, постоянное поддержание определенного уровня занятости в экономике является непростой задачей, особенно в проявлении тех или иные кризисных явлений. Развивающиеся страны именно по этим причинам экономическими мерами стараются добиться уменьшения последствий рецессий и осуществляют сбалансированную макроэкономическую политику. Это нашло подтверждение в принятых мерах относительно пандемии коронавируса.

Разумная макроэкономическая политика в развивающихся странах является важным фактором, определяющим устойчивость рынка труда, и очень эффективна в предотвращении сокращения занятости во время экономических спадов. В тоже время последние опубликованные исследования по развивающимся странам⁸ указывают на то, что взаимосвязи между экономическим ростом, инфляцией и бюджетным дефицитом не всегда поддерживают общепринятые рамки. Ни одна из связей, то есть между стабильностью и ростом, а также между ростом и

7 World Employment and Social Outlook (2021). The role of digital labour platforms in transforming the world of work. International Labour Office, Geneva: ILO, 2021. [Электронный ресурс]- Режим доступа: [wcms_771749.pdf](https://www.ilo.org/public/eng/mediacentre/771749.pdf). (дата обращения: 05.09.2022).

8 OECD (2017). OECD employment outlook 2017. Paris: OECD. [Электронный ресурс]: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2017_empl_outlook-2017-en (дата обращения: 05.09.2022).

занятостью — не является автоматической. Хотя стабильность необходима для роста, она не гарантирует, что за этим последует устойчивый рост.

Исследования показали, что между экономическим ростом и занятостью взаимосвязь также не является инвариантной. По мнению Хан А.Р.⁹ аналогичный рост может быть связан с различными результатами с точки зрения занятости. Одной из причин таких различий может быть характер роста, на который, в свою очередь, оказывает влияние макроэкономическая и отраслевая политика.

В рамках традиционной макроэкономической политики макроэкономическая стабильность концептуализируется в следующих терминах: невысокой (подразумевающей нижний предел однозначной цифры) инфляции; низкого бюджетного дефицита (предпочтительно ниже 5% ВВП); низкого уровня дефицита текущего счета и стабильности обменного курса. В этих рамках относительные цены играют важную роль в распределении ресурсов в экономике. Это означает, что если рыночный механизм функционирует свободно, то макроэкономическая стабильность должна приводить к росту производства и, следовательно, занятости. Однако эта структура основана на нескольких предположениях.

Во-первых, инфляция вредна для экономического роста, и, следовательно, для роста необходима низкая инфляция. В дополнение к низким темпам инфляции стабильность при этом также важна. Это связано с тем, что ожидания инфляции становятся важным фактором, непосредственно влияющим на инвестиционные решения. Для контроля инфляции было бы необходимо использовать денежно-кредитную политику, где процентная ставка является ключевым арсеналом. По мнению Блекхард О.¹⁰ налогово-бюджетная политика играет относительно второстепенную роль в борьбе с инфляцией.

Во-вторых, дефицит бюджета подпитывает инфляцию, что может повлиять на экономический рост, вытесняя частные инвестиции. Это может двояко повлиять на обеспечение занятости. С одной стороны, если правительство страны берет кредиты у коммерческих банков, то это может привести к повышению процентных ставок и нехватке средств, что отрицательно скажется на частных инвестициях и экономическом росте. Но, с другой стороны, если правительство заимствует у центрального банка, а последний удовлетворяет возросший спрос, результатом будет дополнительное давление на инфляцию.

В-третьих, внешнего рынка традиционная структура подразумевает почти двойной подход выбора между двумя крайними альтернативами. Либо полностью фиксированных, либо полностью гибких обменных курсов

9 Khan, A.R. (2007). Asian experience on growth, employment and poverty: An overview with special reference to the findings of some recent case studies. Geneva, Colombo: ILO, UNDP.

10 Blanchard, O., G. Dell'Ariccia, and P. Mauro. (2010). Rethinking macroeconomic policy. IMF Staff Position Note, SPN/10/03. IMF, Washington.

как для текущих счетов, так и для счетов операций с капиталом. Обоснование гибкого обменного курса заключается в том, что это помогло бы избежать внешнего дефицита и сохранить конкурентоспособность на внешнем рынке. Другим предположением является то, что конвертируемость национальной валюты важна для привлечения иностранных инвестиций.

Из вышеприведенного следует предположения, приведенные на рис. 1. на которых основана традиционная макроэкономическая основа стабильности роста, соответственно влияющая на обеспечение устойчивой занятости.

Рис. 1. Предположения макроэкономической основы роста экономики с точки зрения их влияния на занятость населения

Источник: составлена автором по результатам исследования.

Однако многие из приведенных предложений в контексте развивающихся стран могут оказаться неверными. Особенно в том виде, в котором они обычно представляются. В своих исследованиях некоторые зарубежные авторы¹¹ все же подняли вопросы относительно ряда из вышеприведенных предположений и рекомендовали внести изменения. Изменение направлений динамики экономического роста является базой, влияющей на изменение занятости населения. Занятость, как это известно, является одним из основных макроэкономических показателей и сопоставима по значимости с рядом социальных и экономических индикаторов. В числе таковых отметим следующие: ВВП, уровень цен, реальные денежные доходы и др. Между тем, с повышением занятости в государстве возрастает

11 Maudos, J., Pastor, J. M., & Serrano, L. (2000). Efficiency and productive specialization: An application to the Spanish regions. *Regional Studies*, 34, 829–842.

и производство ВВП, создаются и развиваются предпосылки к расширенному воспроизводству и социальной жизни.

В Узбекистане в последние годы обеспечивается стабильный экономический рост, характеризующийся увеличением в 2017-2023 годах физического объема ВВП в 2,8 раза. Так, нами отмечено¹², что в 2022 г. по сравнению с 2021 г. этот показатель возрос на 5,7% составил 888,3 трлн. сум, где наибольший вклад внесла отрасль промышленности, обеспечившая увеличение показателя на 5,2% (табл. 1).

Таблица 1

Макроэкономические индикаторы, характеризующие экономический рост Узбекистана, темпы роста в % к предыдущему году

Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
ВВП	104,4	105,4	105,7	101,9	107,4	105,7
Дефлятор ВВП	119,1	127,0	117,9	111,6	113,5	113,7
Уровень инфляции (прирост по сравнению с прошедшим годом)	14,4	14,3	15,2	11,1	10,0	12,3
Промышленная продукция	105,2	110,8	105,0	100,9	108,8	105,2
Потребительские товары	106,7	114,7	110,3	105,7	113,9	119,4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	101,2	100,3	103,1	102,9	104,0	103,6
Инвестиции в основной капитал	119,4	129,9	138,1	95,6	102,9	100,9
Строительные работы	106,0	114,3	122,9	109,5	106,8	106,6
Розничный товарооборот	101,9	106,5	109,1	105,7	113,2	112,6
Оказанные рыночные услуги	110,7	108,9	113,2	103,0	119,5	115,9
Экспорт	103,8	111,4	124,8	86,5	110,0	115,9
Импорт	115,4	138,7	125,0	87,1	120,4	120,4

Источник: Составлена автором на основе данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Также темп роста экономики за 2022 год обеспечен за счет полученных объемов строительных работ на 106,6%, оказанные рыночных услуг на 115,9% и отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства на 103,6%. Между тем, уровень инфляции в республике в прошлом году (2021г.) показал снижение по сравнению с 2021 г. на 2,3 п.п.

Экономический рост, который сопровождается генерированием рабочих мест, является общей и необходимой предпосылкой достижения рациональной занятости и снижения уровня безработицы. Предметом анализа экономического развития с точки зрения занятости выступает оценка того, в какой степени экономический рост удовлетворяет потребность в увеличении количества рабочих мест и роста производительности труда (дохода), которую необходимо выполнять в отраслевом разрезе для более значимого исследования.

¹² Амирджанова С. С. Анализ рынка труда и занятости населения в Узбекистане // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. Том 10. 2022. - №3. - С. 31-44. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a6.

Между тем, возможность к занятости относится к способности людей адекватно выполнять работу на рабочих местах, в текущем и будущем времени, внутри и вне текущей организации. От характеристики рынка труда и людей, их способностей, навыков и знаний может зависеть возможность сохранить или найти работу. Для того чтобы не потерять свои навыки и сохранить занятость экономически активному человеку важно постоянно развивать и обновлять профессиональный уровень. Поэтому в стране требуется проводить политику, направленную на повышение качества рабочей силы. Особый акцент сделать на формирование высококвалифицированных кадров. На сегодняшний день, в государственных учреждениях Узбекистана более 55% вакантных рабочих мест требуют от соискателей высшее образование, а в частном секторе основным требованием является опыт работы. Например, в крупных компаниях более 60% вакантных рабочих мест требует наличия высшего образования, в малых предприятиях всего лишь 5%. Всего 18% молодежи вступающие в первые на рынок труда имеют высшее образование¹³.

При этом структура или характер роста особенно актуальны, так как воздействие экономического роста на занятость зависит, во-первых, от его темпов, во-вторых, от степени преобразования им производительных рабочих мест, в-третьих, от ряда факторов создания рабочих мест, в числе которых отраслевая структура роста и капиталоемкость отдельных секторов.

Сегодня занятость в Узбекистане обеспечивается множественностью форм участия трудоспособного населения в деятельности с получением соответствующих доходов. Доля постоянного населения в трудоспособном возрасте по отношению к общей численности населения в 2021 году составила 57,9%, а уровень экономической активности населения возрос за последние пять лет с 73,5% до 74,1%.

Как правило, помимо увеличения количества рабочих мест одним из факторов является повышение производительности труда, а также уровень дохода от занятости, который в свою очередь активизирует потребительские расходы населения. В Узбекистане за последние пять лет совокупные доходы населения увеличились в 2,2 раза, а на душу населения - в 2 раза. В 2022 г. В связи с изменением потребительских цен, темпы роста совокупного дохода населения, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в реальном выражении составили 109,7%. Это один из рекордно высоких показателей роста реального совокупного дохода с 2014 г.

Заработная плата имеет также стабильный рост, характеризующийся ее повышением. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2022 г. увеличилась на 21,2% (+20,3% в 2021 г.). Рост заработной

13 Анализ формирования спроса на рынке труда Узбекистана в разрезе отраслей и специальностей. Институт прогнозирования и макроэкономических исследований. [Электронный ресурс]: <https://ifmr.uz/publications/articles-and-abstracts/labor>. (дата обращения: 02.09.2022).

платы происходил на фоне увеличения минимальной заработной платы с 1 июня 2022 г. до 920 тыс. сум. Таким образом, возможность занятости населения является жизненно важным и необходимым условием для роста национальной рабочей силы и благосостояния общества. Следует заметить, что потребительские расходы являются компонентом, который оказывается в числе наиболее влияющих на ВВП страны.

Выводы и предложения

Подводя итоги можно сказать, что взаимосвязь между уровнем занятости и экономическим ростом очень актуальна. Страны с высокими показателями занятости обычно демонстрируют стабильный рост экономики. Кроме того, устойчивый экономический рост, основанный на инновациях, экологической устойчивости и социальной ответственности, способствует созданию новых рабочих мест и повышению уровня благосостояния населения. Результаты исследования подтверждают важность рационального сочетания политики занятости с мерами по стимулированию устойчивого экономического роста. Дальнейшие усилия должны быть направлены на создание благоприятной экономической среды, способствующей стимулированию трудовой активности, инвестициям в человеческий капитал и развитию инноваций для обеспечения устойчивого роста и снижения социальной неравенства. В заключении отметим, что стимулирование экономического роста является важнейшей компонентой. Поэтому, решение этой задачи обеспечивается принятыми приоритетными мерами. В числе таковых сегодня выделены: качество образования и его повышение; обеспечение полноценного здравоохранения и питания в целях укрепления и повышения человеческого капитала страны; развитие гибкой экономики и предпринимательства и обеспечение их приоритетности; повышение доступа к технологиям и расширение инноваций; содействие общественной и экономической активности женщин и молодежи.

Использованные источники:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по поддержке предпринимательской деятельности, содействию занятости, социальной защите и содержательной организации свободного времени молодежи» от 20.04.2021 г. № УП-6208. www.lex.uz.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О приоритетных направлениях государственной политики по развитию предпринимательства, обеспечению занятости населения и сокращению бедности в махалле» от 03.12.2021 г. № УП-29. www.lex.uz.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности помощников хокимов по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле» от 03.12.2021 г. №ПП-31. www.lex.uz.

4. Абдурахманова Г.К., Гойипназаров С.Б., Курбонов С.П. (2021) Сокращение бедности: возможности, действие и результаты / Монография. – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёти – матбаа уйи», 164 стр.
5. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» от 14.09.2016 г. № ЗРУ-406. www.lex.uz.
- Закон Республики Узбекистан «О занятости населения» от 20.10.2020 г. NЗРУ-642. www.lex.uz.
6. Абдурахманова Г.К. Макроэкономическое регулирование занятости населения: монография / под ред. Ю. Г. Одегова. – М.: МАТГР, 2013. – 304 с.
7. Abdurakhmanova, G., Rustamov, D., Shayusupova, N., & Irmatova, A. (2020). The role of the digital economy in the development of the human capital market. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 8043-8051.
8. Амирджанова С. С. Ўзбекистон хотин - кизлар "Олима" уюшмасининг 30 йиллигига бағишланган — Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда хотин-қизларнинг роли” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. 23-ноябр 2022 йил. Тошкент: Мирзо Улуғбек номидаги Миллий университет. - 223-225 б. Амирджанова С. С. Анализ рынка труда и занятости населения в Узбекистане // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. Том 10. 2022. - №3. - С. 31-44. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/ab.
9. Вишневская, Н.Г. Рынок труда молодежи: механизм регулирования в современных условиях: дисс. канд. экон. наук: 08.00.05 / Вишневская Нина Геннадьевна. – Уфа, 2010. –162 с.
10. Котляр, А.В. Теоретические проблемы занятости остаются актуальными / А.В. Котляр. – М.: Человек и труд, 2011. - 220 с.
11. Кузьмин, С.А. Эффективная занятость населения / С.А. Кузьмин. – М., 1990. – 180 с.
12. Статистические данные о занятости в мире. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.tradingeconomics.com/country-list/employed-persons>.